

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 170 sahifa,
16-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

- Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Katta guruh tarbiyalanuvchilarida kasb haqidagi dastlabki tasavvurlarni shakllantirish metodikasini innovatsion ekotizim sharoitida takomillashtirish	18
Uralova Fotima Baxtiyor qizi	
Malakali sportchilarning kommunikativ qobiliyatlarini takomillashtirishda sotsiologik yondashuv (gandbolchilar misolida).....	23
G. A. Valiyeva	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida motor alaiyal bolalarni ruhiy va nutqiy rivojlantirish usullari	27
Suyunova Surayyo Ulash qizi	
Sog'lom bola ekotizimining asoslari: ovqatlanish, immunitet va rivojlanish	31
Israilova Xusnida Adilovna	
Mobil ilovalar yordamida mustaqil o'qishni rivojlantirish	37
Raximova Feruza Najmiddinovna	
Biologiya darslarida muammoli ta'lim texnologiyasini qo'llash orqali mantiqiy fikrlashni rivojlantirish	42
Dauekeeva Gulistan Orinbaevna	
Talabalarga ingliz tilidagi matnlarni kommunikativ metod yordamida o'qish texnikasini takomillashtirish usullari	46
Mo'minova Mahliyo Axrorjonovna	
Velosiped haydashning afzalliklari.....	49
Raxmonova Go'zal Bobir qizi	
Компетентностный подход как стратегическая основа модернизации образования и его реализация в преподавании русского языка как иностранного в Узбекистане	54
Мирзакбарова Севда Вахиддиновна	
Umumta'lim maktablarida texnologiya fani mashg'ulotlarini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari va metodlari.....	58
Ziyamova Gulbaxor Tulabayevna	
Типы аббревиации в русском и узбекском языках: сравнительно-типологический анализ.....	62
Рахмонова Бахтигул Пайзилловна	
Maktabgacha ta'limda nutqni rivojlantirish jarayonida didaktik o'yinlardan foydalanish metodikasi	65
Abidjonova Mushtariybonu Qobiljon qizi	
Tarbiyaviy tadbirlarni samarali tashkil etishda maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalarning o'zaro hamkorlik masalalari.....	71
Sanayeva Surayyo Bobonazarovna, Jabborova Shaxina G'affor qizi	
Qadriyatli yondashuv asosida talabalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash mexanizmlarini takomillashtirish ..	76
G'aybullayev Quvonchbek G'olibovich	
Maktab o'quvchilarida stressga barqarorlik namoyon bo'lishining psixologik tahlili	83
Ismoilova N. Z.	
Yoshlar ma'naviyatini shakllantirishda milliy qadriyatlarning o'rni.....	87
Karshiyev Jaxongir Abdirayimovich	
Funksional savodxonlikni rivojlantirishda o'qish savodxonligining o'rni va ahamiyati	91
Xatamova Munisa Mamadulla qizi	
Transformatsiyalash tizimi asosida o'quvchilarning loyihalash kompetensiyalarini rivojlantirish samaradorligi.....	95
Jurayeva Zulayxo Islomovna	
Zamonaviy boshqaruv nazariyalarida rahbar muloqoti (transformatsion, kommunikativ va ishtirokchi boshqaruv yondashuvlari asosida).....	102
Islamova Difuza Dilshodovna	

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik kompetentlikni tabaqalashgan yondashuv asosida rivojlantirish mazmuni	107
Begmatova Nasiba Mengnarovna	
Bo'lajak maxsus pedagoglarni inklyuziv ta'limda subyektlar faoliyatini o'rgatish metodikasi	112
Dilshodov Abrorjon Dilshodjon o'g'li	
Pre-Reading Activities to Enhance Foreign Language Reading Comprehension: Reading "The Adventures of Tom Sawyer" in 10–11 Grades	118
Djumaniyazova Zulfiya Kaliyevna	
Nutq aktlarini o'rgatishda autentik materiallardan foydalanishning metodik imkoniyatlari (filologik yo'nalish talabalari misolida)	122
Fayzulloeva Chevar G'ayrat qizi	
Yangi O'zbekistonda talaba-yoshlarni milliy yuksaltirishda jadid-marifatparvarlari ilgari surgan g'oyalarning o'rni va roli	125
Mamadaliyev Abduvoxid Maxsitaliyevich	
Gimnastikaning O'zbekistonga kirib kelish va rivojlanish tarixi	128
N. Q. Mamasidova	
Uglevodorodlar tarkibini aniqlashda massa ulushiga asoslangan reflektiv yondashuv (7-9-sinflar misolida)	131
Maxamadiyev Sharofiddin Jumaboyevich, Smanova Zulayxo Asanalievna	
Screencasting materiallarini yaratish va ularni o'quv jarayonida qo'llash	134
Maxmudova Dilfuza Meliyevna, Ergashov Niyozxon Ilyozxon o'g'li	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda so'z shakllanishini psixolingvistik asoslari	137
Moxirabonu G'aniyeva Adxam qizi	
Maktabgacha ta'limdagi muammolar va yechimlar: o'zbekiston respublikasi tajribasi	140
N. Sh. Miryusupova	
Interaktiv kartografik resurslar va ularning ta'lim jarayonida qo'llanilishining didaktik, kognitiv hamda metodik asoslari	143
Olimova Aziza Abdullayevna	
Mentorlik tizimining tarixiy ildizlari va rivojlanish bosqichlari	147
Oxunova Dilnoza Qaxxorjonovna, Abdumannonova Durdonaxon Shuxratjon qizi	
Talabalarning psixologik holati va stress omillarining prokrastinatsiyaga ta'siri hamda mustaqil ta'lim faoliyatini qo'llab-quvvatlash usullari	150
Razakov Farxod Kuvondikovich, Rajabov Hikmat Toshevich	
Talabalarni stulda o'tirgan qiyofachi portreti ranglavhasini ishlashga o'rgatish metodikasi	154
Sadatov Chori Xolmuradovich	
Organik kimyo fanini o'qitishda teskari ta'lim va texnologiyalarning ahamiyati	158
Umrbekova Maftuna Ulug'bek qizi, Babanazarova Ayzada Omirbaevna, Abdulkakimova Gulziyba Ziyatdinovna	
Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks metodlarini qo'llashning samaradorligi	162
Xasanova Barnoxon Abdusattor qizi	
Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik kompetentligini takomillashtirish	165
Xolbozorova Nasiba Xolbozar qizi	
Проектирование персонализированных образовательных сценариев в дошкольном образовании средствами генеративного искусственного интеллекта	168
Пак Диана Александровна	

UGLEVODORODLAR TARKIBINI ANIQLASHDA MASSA ULUSHIGA ASOSLANGAN REFLEKSIV YONDASHUV (7-9-SINFLAR MISOLIDA)

Maxamadiyev Sharofiddin Jumaboyevich
Guliston davlat pedagogika instituti akademik litseyi kimyo fani
o'qituvchisi

Smanova Zulayxo Asanaliyeva
O'zbekiston milliy universiteti
"Analitik kimyo" kafedrasida professori kimyo fanlari doktori

Annotatsiya: Maqolada 7-9-sinf o'quvchilari uchun uglevodorodlar tarkibini uglerodning massa ulushiga asoslangan maxsus formula orqali refleksiv yondashuv asosida aniqlash metodikasi hamda uning kimyoviy tafakkurni rivojlantirishdagi samaradorligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: refleksiya, metakognitiv strategiyalar, refleksiv baholash, formula, molekulyar formula, binar birikma, uglevodorodlar, massa ulushi, indeks.

Abstract: This article describes a methodology for determining the composition of hydrocarbons for students of grades 7-9 based on the mass fraction of carbon using a special formula within a reflexive approach, as well as its effectiveness in developing chemical thinking.

Key words: reflection, metacognitive strategies, reflective assessment, formula, molecular formula, binary compound, hydrocarbons, mass fraction, index.

Аннотация: В статье освещается методика определения состава углеводородов для учащихся 7-9-х классов на основе массовой доли углерода с использованием специальной формулы в рамках рефлексивного подхода, а также её эффективность в развитии химического мышления.

Ключевые слова: рефлексия, метакогнитивные стратегии, рефлексивное оценивание, формула, молекулярная формула, бинарное соединение, углеводороды, массовая доля, индекс.

KIRISH

Zamonaviy kimyo ta'limida o'quvchilarning nafaqat bilimlarni egallashi, balki o'z fikrlash jarayonini anglab, uni nazorat qila olishi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, uglevodorodlar tarkibini aniqlashga doir masalalarda o'quvchilar ko'pincha formulani mexanik qo'llash bilan cheklanib qoladilar. Shu sababli refleksiv yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini hamda kimyoviy tushunchalarni ongli ravishda o'zlashtirishini ta'minlaydi.

Kimyo fanida refleksiv metodologiyani joriy etish o'quvchilarning faolligini oshiradi, ularni mustaqil fikrlashga undaydi va ilmiy asoslangan natijalar chiqarishga xizmat qiladi^[5]. Ammo pedagogik adabiyotlarda refleksiv yondashuvning o'ziga xos metodik qo'llanilishiga doir izlanishlar hali ham cheklangan, ayniqsa 7-9-sinflarda kimyoviy reaksiyalar bo'yicha. Shu sababli tadqiqotning dolzarbligi kuchayadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy-pedagogik adabiyotlarda refleksiv yondashuv kompetensiyaviy ta'limning muhim tarkibiy qismi sifatida e'tirof etiladi. J. Dewey^[1] va D. Schön^[2] ishlarida refleksiya o'quv faoliyatini anglash hamda takomillash-tirish vositasi sifatida talqin qilingan. Kimyo ta'limida esa N. M. Abdullayeva^[3] va D. Sh. Karimova^[4] ishlarida massa ulushi asosidagi masalalarni yechish o'quvchilarda abstrakt fikrlashni rivojlantirishi ta'kidlanadi. Biroq

aynan uglevodorodlar tarkibini aniqlashda refleksiv yondashuvga oid metodik tadqiqotlar yetarli darajada yoritilmagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi: nazariy tahlil; refleksiv topshiriqlar asosida tashkil etilgan darslar; diagnostik va yakuniy testlar; o'quvchilarning yozma refleksiyalari tahlili. Tajriba 7-9-sinf ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilari bilan olib borildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Quyida:

$$\frac{\omega(C)}{1 - \omega(C)} = \frac{6}{x + 1}$$

Formuladan foydalanib C_xH_y tarkibidagi xxx ni aniqlash holatlari bosqichma-bosqich, tushunarli hamda dars jarayonida tushuntirishga qulay tarzda bayon qilinadi. Material 7-9-sinflar hamda ixtisoslashtirilgan maktablar uchun moslashtirilgan. Dastlab formulaning ma'nosi va kelib chiqishini atroflicha ko'rib chiqamiz. Belgilar ma'nosi:

- $\omega(C)$ – uglerodning massa ulushi;
- $1 - \omega(C)$ – vodorodning massa ulushi;
- $x - C_xH_y$ – tarkibidagi uglerod atomlari soni.

Uglevodorodlarda: 1 ta C \rightarrow 12 a.m.b. 1 ta H \rightarrow 1 a.m.b.

Agar eng oddiy nisbatdagi uglevodorod $C_xH_{(2x+2)}$ bo'lsa (alkanlar), unda massa nisbatidan quyidagi bog'lanish kelib chiqadi:

$$\frac{\omega(C)}{1 - \omega(C)} = \frac{12}{2x + 2} = \frac{6}{x + 1}$$

Refleksiv ketma-ketlik asosida umumiy yechish algoritmi quyidagicha: berilgan $\omega(C)$ omega(C) $\omega(C)$ qiymatini formulaga qo'yaman; tenglamani soddalashtiraman; xxx ni ajratib olaman; natijani mantiqan tekshiraman. Yuqorida izohlangan formulani tipik holatlar bo'yicha tushuntirib o'tamiz. 1-holat: masala shartida $\omega(C)$ qiymati aniq foizda berilgan bo'lsa, yechim va uning tahlili quyidagicha bo'ladi. 1-misol: uglevodorodda uglerodning massa ulushi 80% ga teng. x ni toping.

$$\omega(C) = 0,80$$

Formulaga qo'yamiz:

$$\frac{\omega(C)}{1 - \omega(C)} = \frac{6x}{x + 1} \Rightarrow \frac{0,8}{1 - 0,8} = \frac{6x}{x + 1} \Rightarrow 4 = \frac{6x}{x + 1}$$

Krest ko'paytiramiz:

$$4 \cdot (x + 1) = 6x \Rightarrow 4x + 4 = 6x \Rightarrow x = 2$$

Noma'lum topilgandan keyingi xulosa sifatida uglevodorod C_2H_6 (etan) ekan.

Refleksiya: $\omega(C)$ natija butun son chiqdi \rightarrow javob mantiqan to'g'ri. 2-holat: masala shartida qiymati kasr ko'rinishda berilgan bo'lsa, yechim va uning tahlili quyidagicha bo'ladi. 2-misol: uglevodorodda uglerodning massa ulushi $\frac{6}{7}$ ga teng. x ni toping.

$$\omega(C) = \frac{6}{7} \Rightarrow \frac{\frac{6}{7}}{1 - \frac{6}{7}} = \frac{6x}{x + 1} \Rightarrow \frac{\frac{6}{7}}{\frac{1}{7}} = \frac{6x}{x + 1} \Rightarrow 6 = \frac{6x}{x + 1}$$

$$6 \cdot (x + 1) = 6x \Rightarrow 6x + 6 = 6x$$

Bu tenglama yechimga ega emas.

Xulosa qiladigan bo'lsak berilgan $\omega(C)$ qiymatga ega alkan mavjud emas.

Refleksiya: har qanday massa ulushi har doim real uglevodorodga mos kelavermaydi. 3-holat: tenglama ko'rinishida berilgan bo'lsa, yechim va uning tahlili quyidagicha bo'ladi. 3-misol: uglevodorodda uglerodning massa ulushi vodorodning massa ulushidan 3 marta katta. x ni toping.

$$\frac{\omega(C)}{1-\omega(C)} = \frac{6x}{x+1} \Rightarrow 3 = \frac{6x}{x+1} \Rightarrow 3 \cdot (x+1) = 6x \Rightarrow 3x+3=6x \Rightarrow x=1$$

Yechimdan xulosa qilsak, noma'lum uglevodorod CH₄ (metan) ekanligi kelib chiqadi. 4-holat: natija kasr chiqsa, yechim va uning tahlili quyidagicha bo'ladi. 4-misol: uglevodorodda uglerodning massa ulushi 0,75 ga teng. x ni toping.

$$\frac{\omega(C)}{1-\omega(C)} = \frac{6x}{x+1} \Rightarrow \frac{0,75}{0,25} = \frac{6x}{x+1} \Rightarrow 3 = \frac{6x}{x+1} \Rightarrow 6x = 3 \cdot (x+1) \Rightarrow 6x = 3x + 3$$

Xulosa qiladigan bo'lsak, agar butun son bo'lsa – to'g'ri, kasr chiqsa – rad etiladi. Yuqoridagi holatlar, misollar va ularning yechimlaridan kelib chiqqan holda o'quvchilar tomonidan ko'p takrorlanuvchi xatolar bo'yicha reflektiv tahlil qilamiz:

1-jadval: Uglevodorodlarning tarkibini aniqlash jarayonida uchraydigan xatolar va ularning oldini olish yo'llari

Xato turi	Sababi	Oldini olish
Foizni kasrga o'tkazmaslik	Shoshilish	Har doim 100 ga bo'lish
Krest ko'paytirishda xato	Diqqat yetishmasligi	Bosqichma-bosqich yozish
Kasr ni qabul qilish	Mantiqiy tekshiruv yo'qligi	x – atom soni ekanini eslash

Yakuniy reflektiv xulosa sifatida $\frac{\omega(C)}{1-\omega(C)} = \frac{6}{x+1}$ formuladan foydalanish o'quvchilarga uglevodorod tarkibini aniqlashda massa ulushi va atomlar soni o'rtasidagi bog'liqlikni ongli ravishda tushunish imkonini beradi. Reflektiv yondashuv esa har bir bosqichda natijani mantiqan tekshirish ko'nikmasini shakllantiradi [6].

$\frac{\omega(C)}{1-\omega(C)} = \frac{6}{x+1}$ formulasi asosida ishlab chiqilgan reflektiv ketma-ketlik o'quvchilarga masalalarni bosqichma-bosqich yechish imkonini berdi. Tipik holatlar (foiz, kasr, tenglama ko'rinishida berilishi) orqali olib borilgan mashg'ulotlar natijasida o'quvchilarning xatolarni anglash va mantiqiy tekshiruv ko'nikmalari sezilarli darajada yaxshilandi. Ayniqsa, x butun son bo'lishi kerakligi haqidagi reflektiv xulosa o'quvchilarning tushunchasini mustahkamladi. Olingan natijalar reflektiv yondashuvning an'anaviy algoritmik yondashuvdan ustun ekanini ko'rsatadi. Biroq metodikaning samaradorligi o'qituvchining reflektiv savollarni to'g'ri tashkil etishiga bevosita bog'liq. Shu bois metodikani keng joriy etishda o'qituvchilarning tayyorgarligi muhim omil hisoblanadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, uglevodorodlar tarkibini aniqlashda massa ulushiga asoslangan reflektiv yondashuv o'quvchilarning kimyoviy tafakkuri hamda metakognitiv ko'nikmalarini rivojlantiradi [7]. Quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiq: reflektiv savollarni har bir mavzuga integratsiya qilish; diagnostik va yakuniy refleksiyaning tizimli qo'llash; metodikani boshqa organik moddalarga tatbiq etish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Dewey J. How We Think. – New York: Dover, 2018.
2. Schön D. A. The Reflective Practitioner. – New York: Basic Books, 2017.
3. Abdullayeva N. M. Kimyo fanini o'qitishda zamonaviy metodlar. – T.: 2020.
4. Karimova D. Sh. Kimyo ta'limida reflektiv yondashuv // Pedagogik ta'lim, № 4. – T.: 2021.
5. Ergashev Vahob Ergashevich. Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning matematik usullari // "Kimyo fanining muammolari, sanoat sohalariga tadbiri va yashil texnologiyalar" mavzusidagi xalqaro anjuman materiallari, 18-25-aprel 2025-yil, Namangan davlat texnika universiteti, 718-720 b.
6. Ergashev Vahob Ergashevich. Improving the methodology of teaching the topic of nonmetal of the 8th grade in the e-learning environment // Asian Journal of Multidimensional Research. – Volume 11. – Spain, 2022. – P. 148-152.
7. Ergashev Vahob Ergashevich, Abdullayeva Xafiza Davronovna, Abdurashidova Marjona Muzaffarovna. Maktab kimyo kursida aniq fanlar integratsiyasidan foydalanish metodikasini takomillashtirish // "Barqaror rivojlanishda zamonaviy biologiyaning muammolari, iqlim o'zgarishiga qarshi kurash masalalari va ularning yechimlari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari, 17-18-oktabr 2025-yil, O'zMPU, 357-360 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.